

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ОСТРЫХ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Шамуродова Хадича Азизовна, Шаджалилова Мукаррам Салимджановна,
Зупарова Нозима Камолиддин кизи

Ташкентский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан
goodoctor11@mail.ru; kamaliddinovna0526@gmail.com
+998 94 6534440

Актуальность. Среди инфекционных заболеваний, регистрируемых в Республике Узбекистан, острые диареи занимают ведущее место как по удельному весу, так и по частоте встречаемости. Сравнительно велик уделенный вес острых диарей в группе наиболее массовых кишечных инфекций – 11,1%. Дополнительным аргументом характеризующим значимость данной патологии стало рассмотрение и оценка экономических показателей инфекции. Величина экономических потерь, наносимых инфекционной болезнью, в данном случае острых диарей (в расчете на 1 средний взвешенный случай), является основным индикатором её значимости. Помимо этого она незаменима для определения и анализа многочисленных фармакоэкологических показателей, реализуемых в процессе экономического анализа кишечных инфекций.

Цель исследования. Целью наших исследований явился расчет величин характеризующих важнейшие аспекты экономической значимости ОД в динамике, среди детей в возрасте до 3 лет и отделенным составляющим.

Результаты. Основными составляющими экономического ущерба на 1 случай заболевания явилась медицинские мероприятия лечебного и профилактического характера и потери по уходу за заболевшим ребенком. Структура экономического ущерба, наносимого 1 случаем заболевания ОД (в данном случае ребенка 3 лет) состояла из следующих составляющих и экономических величин: лечение больного в стационаре (76,5%); использование санитарного транспорта (0,9%); амбулаторно-поликлиническое обслуживание (2,4%); эпидемиологическое обследование очага (0,8%); дезинфекционные мероприятия (0,7%); лабораторное обследования больного ребенка (6,3%); медицинский осмотр контактировавших (7,9%); специфическая профилактика (0,06%); пособие по уходу за больным ребенком (4,1%). В структуре экономического ущерба наиболее весомыми являются затраты на стационарное лечение заболевших детей (75,5%), что при условии постоянного роста стоимости койко-дня делает понятной положительную динамику потерь на 1 случай заболевания.

В итоге важнейшим показателем, определяющим приоритетность заболевания, явился экономический ущерб от всех наблюдаемых нами случаев заболевания детей от 0 до 3 лет, госпитализированных в 4-детской инфекционной больнице г.Ташкента.

Выводы. Выполненный анализ свидетельствует об увеличении экономической значимости острых диарей в республике, а использование

представленных экономического расчета в работе клиницистов и эпидемиологов позволит оптимизировать эпидемиологический надзор за данной инфекцией.

Библиографические ссылки

1.Норбоев И.М. “О роли ротавирусов в возникновении острых диарейных заболеваний у детей...” Журнал: *Republican Journal of Epidemiology, Infectious and Parasitic Diseases*, (2018) 2-4

2. Абдуганиева А.Е. “Эпидемиологические особенности острых кишечных инфекций в Ферганской области” Материалы конференции SAMMU, (2021). 3-6

3. “Этиологическая структура острых кишечных инфекций...” (Вестник КГМА, 2021) *Kyrgyz State Medical Academy Journal*. (2021) 6-7.